

УДК 338.121
DOI

АНАЛИЗ ЭКСПОРТНОГО ПОТЕНЦИАЛА ЭКОНОМИКИ ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ

СОКОЛОВА Л.С.,
преподаватель высшей категории,
ГБПОУ «Макеевский политехнический
колледж»,
Макеевка, Донецкая Народная Республика

В статье проведён статистический анализ показателей работы промышленного комплекса и экспортного потенциала экономики Донецкой Народной Республики. Предложены направления развития экспортной сферы.

Ключевые слова: промышленность, потенциал, продукция, производство, экспорт, рынок

ANALYSIS OF THE EXPORT POTENTIAL OF THE ECONOMY OF THE DONETSK PEOPLE'S REPUBLIC

SOKOLOVA L.S.,
SBPEI «Makeyevsky Polytechnic College»,
Makeyevka, Donetsk People's Republic

The article presents a statistical analysis of the performance indicators of the industrial complex of the Donetsk People's Republic. The directions of export development in the Donetsk People's Republic are proposed.

Keywords: industry, potential, products, production, export, market

Постановка задачи. Промышленный комплекс является основой развития экономики Донецкой Народной Республики и обеспечения её экономической безопасности, следовательно, обладает широким экспортным потенциалом, который является необходимым условием для дальнейшего устойчивого развития государства. Анализ экспортного потенциала экономики Донецкой Народной Республики представляет собой одну из первоочередных задач, которые необходимо решить для обеспечения устойчивого развития экономики.

Актуальность исследования. Производство в Донецкой и Луганской областях, вместе взятых, в 2013 году составляло около

16% ВВП всей Украины. Производственный комплекс Донбасса в объёме реализованной промышленной продукции составлял 27,3%, в экспорте товаров и услуг всей страны – 23,3%. Это гораздо больше, чем в любом другом регионе.

Согласно статистике, Украина с 2014 года потеряла более 10% ВВП страны и 20% от экспорта. На самом деле фактические потери оказались значительно больше. Так с 2018 года Украина становится импортёром угля для обеспечения нужд электростанций. По данным некоторых информационных источников, закупка угля Украиной производилась через посредников в Российской Федерации и непосредственно в ЛДНР, которые были официально, во всеуслышание провозглашены мятежниками и сепаратистами. На данный период Украина закупает уголь в США и Колумбии. Поставка таким путём, через половину земного шара обходится в баснословные суммы.

Ввиду существующей геополитической ситуации и экономической блокады со стороны Украины и стран ЕС, экономическое и промышленное развитие территорий ДНР чрезвычайно затруднено и требует пристального внимания и всестороннего анализа этой проблемы.

Анализ последних исследований и публикаций. Базой исследования являются научные публикации отечественных учёных в сфере промышленного развития и международной торговли ДНР; данные Министерства экономического развития и Государственной службы статистики Донецкой Народной Республики, программные документы Правительства ДНР в сфере развития экспорта.

Цель статьи – проанализировать экспортный потенциал экономики Донецкой Народной Республики и предложить мероприятия по развитию экспортной политики.

Изложение основного материала исследования. По данным Государственной службы статистики Донецкой Народной Республики и расчётам Министерства экономического развития Донецкой Народной Республики индекс промышленного производства в I квартале 2022 года по сравнению с аналогичным периодом 2021 года составил 100,2%. В разрезе основных промышленных групп производство товаров промежуточного потребления увеличилось на 65,6%, а производство инвестиционных товаров – на 5,2% [1].

Доля перерабатывающей промышленности в структуре объёма

реализованной продукции и объём промышленного производства с 2020 по 2022 год представлены на рисунках 1 и 2 [3].

Рис. 1. Доля перерабатывающей промышленности в структуре объёма реализованной продукции в 2020-2021 г.

В 2021 году доля перерабатывающей промышленности в структуре объёма реализованной продукции увеличилась на 4,2 пункта.

Рис. 2. Доля перерабатывающей промышленности в структуре объёма реализованной продукции в 2022 г. [3]

Начиная с августа, наблюдался рост объёма промышленного производства (табл. 1) [1, 2].

Таблица 1

Показатели объёма реализованной промышленной продукции
(составлено автором)

% к соотв. периоду предыдущего года	2021	2022	Динамика
Промышленность	25,5	46,7	21,2
Добывающая промышленность	-1,7	8,9	10,6
Перерабатывающая промышленность	35,7	108	72,3
Поставка электроэнергии	17,9	11,1	-6,8
Водоснабжение	24,2	17,5	-6,7

Реализация промышленной продукции в конце 2021 года продолжила уверенный рост – в 1,7 раза в IV квартале 2021 г. В декабре объём реализованной промышленной продукции увеличился в 1,6 раза за счёт роста реализованной продукции в перерабатывающей промышленности.

По итогам 2021 года перерабатывающая промышленность показала рост (35,7%). В IV квартале 2021 г. зафиксирован наибольший рост объёма реализованной продукции (IV кв. 2021 – в 2,1 раза; III кв. 2021 – на 16,5%; II кв. 2021 – на 37,5%).

В 2021 году драйверами роста стали металлургическое производство и машиностроение (1,5 раза), производство кокса и продуктов нефтепереработки (40,7%) и пищевая отрасль (14,3%). Положительную динамику также продемонстрировало производство резиновых и пластмассовых изделий (37,6%), производство основных фармацевтических продуктов и фармацевтических препаратов (14,6%), производство химических веществ и химической продукции (5,3%).

Вместе с тем динамика перерабатывающей промышленности претерпела спад из-за текстильного производства (-16%).

Основной показатель снижения объёма реализованной промышленной продукции по итогам 2021 года пришёлся на добывающую промышленность (-1,7%). При этом в IV кв. 2021 года реализация добывающей отрасли на 15,5% превысила уровень IV кв. 2020 года. В декабре произошло замедление объёма реализованной продукции добывающей отрасли до 13,1% (после 18% в ноябре).

Объём реализованной продукции предприятий, осуществляющих поставку электроэнергии, увеличился на 17,9%, а предприятий в сфере водоснабжения – на 24,2%.

Анализ текущего экономического состояния Республики показывает, что за январь-август 2022 года объём реализованной

промышленной продукции предприятиями Республики увеличился на 46,7%. В перерабатывающей промышленности объём реализованной продукции в январе–августе 2022 года увеличился в 1,8 раза.

Наибольший рост объёма реализованной продукции отмечен в металлургическом производстве (в 2,9 раза), что обусловлено возобновлением производственной деятельности металлургическими предприятиями. В производстве кокса и продуктов нефтепереработки (в 2,4 раза), лёгкой промышленности (в 1,5 раза).

В то же время в добывающей промышленности объём реализованной продукции в январе–августе 2022 года увеличился на 8,9%.

В сфере добычи других полезных ископаемых и разработке карьеров в январе–августе 2022 года объём увеличился в 4,7 раза, что связано с увеличением реализации продукции предприятиями Республики; в сфере добычи каменного угля – на 3,3%.

Объём реализованной продукции предприятий, осуществляющих поставку электроэнергии, в январе–августе 2022 года увеличился на 11,1%, а предприятий в сфере водоснабжения сократился на 17,5%.

Промышленных предприятий, планирующих увеличение объёма производства во втором квартале 2022 года, оказалось больше числа предприятий, ожидающих падения показателя на 12,3%, в т.ч.:

в добывающей промышленности и разработке карьеров – на 12,8% (доля респондентов, ожидающих увеличения выпуска – 25,6% и ожидающих снижения – 12,8%);

в перерабатывающей промышленности – на 13,7% (доля респондентов, ожидающих увеличения выпуска – 28,8%, снижения – 15,1%);

в водоснабжении, канализации, обращении с отходами – на 14,3% (доля респондентов, ожидающих увеличения выпуска – 14,3%).

Количество промышленных организаций, планирующих увеличение объёмов производства во II квартале 2022 года, представлено на рис. 3.

Среднемесячная заработная плата одного штатного работника в августе 2022 года выросла на 34,5% к аналогичному периоду

предыдущего года, в январе–августе 2022 года – на 45,8%.

Рис. 3. Количество промышленных организаций, планирующих увеличение объёмов производства во II кв. 2022 г. [1]

Внутренний рынок ДНР не способен обеспечить загрузку и рост производства мощного горно-металлургического, машиностроительного и химического комплексов, которые исторически создавались для обеспечения промышленных потребностей Центрального и Южного регионов Российской империи, СССР, а также Украины.

В связи с этим перспективы развития промышленного комплекса Республики лежат в плоскости тесной интеграции в экономическое пространство Российской Федерации, поэтому приоритетом является развитие экспортной составляющей промышленного производства.

Около 60% произведённой в Республике продукции поступает на внешний рынок. Республика в основном экспортирует металлы и изделия из них, минеральные продукты, продовольственные товары и сельскохозяйственное сырьё, продукцию машиностроения.

По мнению 71,5% руководителей промышленных предприятий производственных мощностей достаточно для имеющихся заказов. В I квартале 2022 года средний уровень загрузки производственных мощностей составил 43,8%, в том числе:

в добывающей промышленности и разработке карьеров – 48,3%;
в перерабатывающей промышленности – 41,9%;
в поставке электроэнергии, газа, пара и кондиционированного воздуха – 67,9%;

в водоснабжении, канализации, обращении с отходами – 42,9%.

Удельный вес отраслей промышленности в общем объеме экспорта промышленной продукции за 2022 год представлен на рис. 4.

Рис. 4. Удельный вес отраслей промышленности в общем объеме экспорта промышленной продукции за 2022 год [1]

Из представленных данных можно видеть, что наибольший вес в общем объеме экспорта имеет металлургическая промышленность (82,1%).

Исходя из показателя загрузки перерабатывающей промышленности (43,8%), можно сделать вывод о незагруженности производственных мощностей и имеющемся потенциале повышения производства, экспорта, развития и т. д.

Объем реализованной промышленной продукции по итогам 2021 года увеличился на 25,5%. Положительный вклад в динамику показателя внесла перерабатывающая промышленность (с долей 56,1% в общем объеме), на 35,7% увеличив объем реализованной продукции. В 1,5 раза выросли показатели металлургии, машиностроения, деревообработки – на 41,6%), производство кокса и продуктов нефтепереработки на 40,7%, резиновых и пластмассовых изделий на 37,6%. Мебель производится в 2,3 раза

быстрее, замечен рост фармакологической продукции на 14,6%, пищевая промышленность растёт на 14,3%, химическая – на 5,3% [2].

Объём реализованной промышленной продукции в I кв. 2022 года увеличился в 1,6 раза (в I кв. 2021 года снижение на 5,8%); в добывающей промышленности – на 5,4% (в I кв. 2021 года снижение на 3%); в перерабатывающей промышленности – в 2,3 раза (в I кв. 2021 года снижение на 17,4%); в поставке электроэнергии – на 9,2% (в I кв. 2021 года увеличение на 7,6%); в сфере водоснабжения – на 18,2% (в I кв. 2021 года увеличение на 12,7%).

На конец 2022 года наблюдается полная переориентация экономики ДНР на рынок Российской Федерации. Металлургическая продукция Донбасса поступает в основном в Россию. Переориентация произошла после перераспределения прав собственности в пользу российского бенефициара. Аналогичная история постепенно происходит и с другими отраслями.

Исходя из этого, можно выделить следующие наиболее актуальные задачи для развития экспортного потенциала промышленного комплекса Республики:

формирование внешнего рынка сбыта для промышленных предприятий Республики, развитие их экспортного потенциала через снятие административных барьеров, препятствующих свободному выходу промышленной продукции Республики на рынок РФ, стран ЕврАзЭС и стран дальнего зарубежья;

наращивание экспорта на традиционных рынках для более скорого возрождения промышленного комплекса ДНР и дальнейшей перестройки экономики;

повышение эффективности и масштабов экспортной деятельности промышленных предприятий ДНР на основе расширения ассортимента и улучшения качества продукции;

поощрение экспорта через снижение налогов для экспортирующих предприятий, создание системы преференций промышленным предприятиям при условии развития ими экспортной составляющей производства;

создание условий для развития республиканской системы технического регулирования, отвечающей всем требованиям международных стандартов и лучшим международным практикам в сфере оценки соответствия, обеспечивающая контроль качества произведённой промышленной продукции экспортного назначения

на фоне повышения требований к потребительским и экологическим характеристикам, а также безопасности продукции.

Республика даже с учётом ущерба от разрушений обладает серьёзным промышленным потенциалом и при условии внешнего инвестирования в реальный сектор экономики имеет шанс активно развиваться и повышать экспортный потенциал.

Список использованных источников

1. Данные Государственной службы статистики Донецкой Народной Республики, расчёты Министерства экономического развития Донецкой Народной Республики. Февраль 2022. – [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://gosstat-dnr.ru/>

2. Министерство экономического развития ДНР о развитии экономики и инвестиционном климате в Республике. DNR LIVE. – [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://dnr-live.ru/mer-o-razvitii-ekonomiki-iinvestitsionnom-klimате-v-respublike/>

3. Экономика Донецкой Народной Республики: состояние, проблемы, пути решения. Науч. доклад / Под науч. ред. А.В. Половяна, Р.Н. Лепы; Н.В. Шемякиной; ГУ «Институт экономических исследований». – Донецк: ФЛП Кириенко С.Г., 2020. – 260 с.